

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yuldoshev Mirfayoz Malikjonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

RUS KOMPOZITORI P.I.CHAYKOVSKIYNING HAYOTI VA IJODIGA CHIZGILAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL